

ERKIN VAHIDOVUN “NIDA” POEMASI: ATA HƏSRƏTİ VƏ VƏTƏN SEVGİSİ

Atilla Nazim oğlu SÜLEYMANLI

*Özbəkistan Respublikası, Termez Dövlət Universitetinin
Ədəbiyyat (Özbək ədəbiyyatşünaslığı) fakültəsinin
II kurs magistri, Bakı, atillanazim@mail.ru,
ORCID ID: 0009-0005-7230-5123*

Xülasə: Erkin Vahidov XX əsrin 70-ci illərində özbək poeziyasına daxil olmuş, klassik və müasir ənənələrdən istifadə edərək xalqına unudulmaz poetik əsərlər bəxş etmişdir. Onun “Nida” poeması İkinci Dünya Müharibəsində iştirak edib geri dönməyən atasının xatirəsinə ithaf olunub və şairin daxili dünyasının dərin emosional təlatümlərini ifadə edir. Vahidov, bu əsərində lirik-avtobioqrafik bir üsulla atasının xatirəsini yad edərək, kədər, həsrət və izzirab dolu duyğularını oxuculara çatdırır. "Nida" poemasının mərkəzindəki lirik qəhrəman, atasına qarşı duyduğu həsrət və yetkinləşdikcə dərk etdiyi itkinin ağırlığı ilə əhatələnir. Poemada uşaqlıq xatirələri, müharibə zamanı çəkilən izzirablar və xalqın itirdiklərinə qarşı bir növ fəryad kimi təsvir olunur. Əsərdə həmçinin, uşağın atasının qayğısına olan ehtiyacı, ata-oğul münasibətinin dərin mənəvi qatları ustalıqla işlənmişdir. Vahidov, əsərdə ata obrazını yalnız bioloji varlıq kimi deyil, həm də xalqın tarixi, mədəni dəyərləri və milli yaddaşı kimi təsvir edir.

Erkin Vahidovun poeziyasında azadlıq, sülh və ümumbəşəri dəyərlər kimi bəşəriyyətin ortaq idealları önə çıxır. Müharibə zamanı insanların gələcək nəsillər üçün çəkdiyi əzablar və fədakarlıqlar əsərin əsas mesajlarından birini təşkil edir.

Şairin düşüncesine göre, müharibə yalnız şəxsi bir kədər deyil, bütün cəmiyyətin kollektiv iztirabıdır. O, xalqına və bütün dünyaya insanlığın sülh və xoşbəxtlik arzularını çatdırır. Vahidovun "Nida" poeması, özbək ədəbiyyatında dərin fəlsəfi məzmunu və humanist idealları ilə seçilir. Müharibə dönəmində atasını itirən bir uşağın gözündən müharibənin ağır zərbələrini, eyni zamanda ata və vətən sevgisini təsvir edir. Əsərdə həmçinin uşağın dili ilə atasının "adam balası ol" nəsihəti, insanlıq və vətənə olan borcunu vurğulayan bir məqam kimi öz əksini tapır. Şairin bu əsəri gənclərə vətənpərvərliyin və insanlıq yolunda mübarizənin əhəmiyyətini anlatmaq istəyir.

Açar sözlər: *Erkin Vahidov, "Nida" poeması, İkinci Dünya Müharibəsinin şəirdə əksi, ata həsrəti, Vətən sevgisi, özbək ədəbiyyatı*

Erkin Vahidov özbək şeiri tarixinə XX əsrin 70-ci illərində daxil olub. Məlumdur ki, şərq xalqlarının, o cümlədən özbək poeziyasının özünəməxsus janr növləri vardır. Özbəkistan Qəhrəmanı, Özbəkistan xalq şairi Erkin Vahidov klassik və müasir ənənələrdən istifadə edərək ən gözəl poetik nümunələr yaradıb. Bunlar lirik-epos ("Arzunun bulağı", "Baxmal"), janr növləridir, lirik ("Günəş ölkəsi" ("Nida"), salnamə şeiri ("Çadırda yazılmış şeir"), fəlsəfi ("Ruhların üsyanı") XX əsrin ikinci yarısında şairin yaradıcılığının əsas xəttini müəyyən etmişdir.

Erkin Vahidovun 1964-cü ildə qələmə aldığı 567 sətirlik ("Günəş məskəni" – "Nida" poemasını II Dünya Müharibəsinə gedib və müharibədən qayıtmayan atasının xatirəsinə ithaf edib.

Hazırladığım bu tədqiqat yazımı Erkin Vahidovun üçcildliyinin birinci cildinə daxil edilmiş ("Günəş məskəni" – "Nida" (2, b.163-176) poeması üzərindən təhlilə cəlb etdim. Kitabın redaktoru ədəbiyyatşünas alim İbrahim Qafurov "Qəlb mülkündəki kəşflər" adlı ön sözdə yazır: "Erkin Vahidovun "Seçilmiş əsərləri"nin

üçüncü nəşri yenidən nəşr edilməkdədir. Müəllif, bu əsərləri başdan-ayağa yenidən gözdən keçirib, nəşrə hazırlayaraq çoxdan tanış və tanış olmayan əsərlərini oxuculara təqdim etməyi mənə həvalə etdi. Bu, onun ötən əsr və xalq qarşısındakı hesabatıdır. Şeir in sahibi şairdir. Ancaq onu zaman seçir. Zaman isə xilaskar SÖZ-ü seçir. Özünə xilaskar olacaq sözü seçib götürür. Əgər “Nida”nın məsum fəryadlarına qulaq assaq, sözün xilaskar kimi gəldiyini görürük. “Ruhlar üsyanı”nın alovlu misralarına ürəyimizi açsaq, sözün xilaskar kimi gəldiyini görürük. “Danışqışlağın lətifələri”nin möcüzəli şən səslərinə qulaq assaq, dünyanın yeni ağasının doğulduğunu və onun sözlərinin xilaskar sözlər kimi səsləndiyini görürük. Qəsidələrə, qəzəllərə, incə rubablı şeirlərə, kəskin siyasi müraciətlərə qulaq assaq, sözün xilaskar kimi dayanmadan hərəkətdə olduğunu görürük. Erkin Vahidov elə ötən əsrdə yaşamış alman şairi Henrix Heyne kimi həm incə rubabi hisslərə, həm də dövrün mürəkkəb siyasi mövzularına eyni ustalığ və səmimiyyətlə yanaşmağı bacarır. Onun əsərlərində kədər, istehza, qınaq tərzində deyilmiş acı həqiqətlər, zəmanəmizin göz önündə açılan ağır yaralarına qoyulmuş şəfalı məlhəm kimi qəbul edilir” (2, b.1-2).

“Nida” sözünün mənası “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə aradım – hiss-həyəcan, haray, üsyan, səs, səda, təlaş, izzirab, çağırma, səslənmə və sair kimi emosional duyğuları bildirir. Əlişir Nəvai “Mühakimətül-lüğətəyn” (3, s.53-68; 4, b. 511-537) əsərində bildirdiyi kimi, türk dilində sözlər 4, 5, 6, 7-8 mənada işlənə bilər. Bu da əlbəttə dilimizin – türk dilinin zənginliyi ilə bağlıdır.

Erkin Vahidovun “Nida” poeması həyəcan dolu lirik və sərbəst formada yazılmış əsərlərindən biridir, müəllifin öz atası ilə daxili dialoqunu, duyğusal dünyasını ifadə edir. Poema qəlbən hiss edilən təlatümlərin, kədərin və peşmançılığın bir ifadəsidir, eyni zamanda ata-oğul münasibətləri haqqında dərin düşüncələri oxuculara çatdırır.

“Poetik hekayə lirik “mən” adından danışılır. Bu lirik “mən” isə şairin özüdür. Yəqin buna görə də əsər lirik-avtobioqrafik xarakter daşıyır. Poemada şairin uşaqlığı

və müharibədə həlak olmuş atası ilə bağlı xatirələr öz təcrübə və hissləri ilə üzə çıxır” (7, s.26). Ədəbiyyatşünas Ömərəli Normatov haqlı olaraq, “Nida”nı elegiya adlandırır və bunu belə əsaslandırır: “Əsər qəhrəmanlıq şeirlərinə xas olan tam qəm və təntənə elegiyası kimi yazılıb” (6, s.26). Əslində elegiya şeiri lirik şeirin daxili növlərindən biridir və sinkretik görünüşə malikdir. Lirik qəhrəmanın monoloqu vasitəsilə əsərdə kədər ruhu özünü göstərir. Atasının müharibədəki qəhrəmanlığını, şücaətini tərənnüm edən qəhrəman atasının xalq üçün döyüşməsindən qürur duyur. Bu, əsərin təntənə ruhunu müəyyən edir.

Poemada lirik “mən”, atasını itirdiyi üçün çəkdiyi iztirabları, onun xatirəsini yad etməsini və ona söylənilməyən sözlərin ağır yükünü, ürəyindəki boşluğu ifadə edir. “Nida” – oğulun ata ilə olan həsrət dolu dialoqudur. Şair, atasının ona müraciət etməsini, “Oğlum!” deyə səslənməsini xəyali bir səhnədə təsvir edir. Həmin an ata ilə bağlı duyğular, keçmişdə söylənilməmiş, amma ürəkdə saxlanılan sözlər, bir növ, şairin ruhunun dərinliyindən səslənir.

Hayqırırım

Dağların bağından Həyəcanlı səda gəlir,

Ana Yerin atəş qatından "Oğlum!" deyə nida gəlir.

"Oğlum!"

Vücudumu çuğlayan alov Boğazıma tixılan həyəcan.

- Mənəm, mən, oğlunuz, Dərdlər dünyasında

Sizdən tənha yadigar, Danış, ata! (2, s.163)¹

Əsərdə ata simvolu yalnız bioloji bir varlıq deyil, həm də milli dəyərlər və tarixlə əlaqəni ifadə edir. O, həm də şairin vətənpərvərlik hissini, keçmişə, genetik dərin köklərə olan məhəbbətinin simvoludur.

¹ Mətdəki poetik tərcümələr tədqiqatçıya aiddir

Erkin Vahidov “Nida” vasitəsilə insanın itirdiklərinin ağrısını, içində daşdığı həsrəti, kövrək duyğularını poetik şəkildə təzahür etdirir. Bu haray yalnız bir fərdin deyil, bütövlükdə toplumun, xüsusən də gənc nəslin öz keçmişini, köklərini anlamağa olan ehtiyacını simvolizə edir.

“Nida” əsəri özbək ədəbiyyatında böyük bir iz buraxaraq, Erkin Vahidovun dərin fəlsəfi düşüncələri və humanist idealları ilə seçilən əsərlərindən biridir. Əsərin, şərti olaraq böldüyümüz “Uşaqılıq” bölməsi şairin uşaqılıq illərinə, nostalji duyğularına həsr olunub. Şair xatirələrinə qayıdaraq, uşaqılıq dövründə qaranlıq qışlaq küçələrindən keçən atalarını, o günlərin təmiz, saf duyğularını təsvir edir. Poemada boyunca kövrək, səmimi bir səs şairin öz uşaqılıq xatirələri və yaşadığı duyğularla ahəng içindədir. Bəzən gülüslə dolu səhnələrdə uşaqılığın saf və qayğısız dünyası, bəzən isə sərt həyatı təlatümlər əks olunur. Müəllif poemada uşaqılıq illərinin ata qayğısının əskikliyi və yetkinliyə keçid prosesində qarşılaşılan əzabları böyük ustalıqla canlandırır. Lirik “mən”in uşaqılıqda atalarına olan ehtiyacı, onlardan ayrı qalmasının verdiyi ağrı, yuxuda hiss etdiyi titrək duyğular bir-birinə sıx bağlıdır. Ataların gedəcəyi istiqaməti anlamayan bir uşaq gözləri ilə onların ardınca baxan şair, əslində vətən, insan taleyi və keçmişinə olan bağlılığı ifadə edir. Poemanın ən təsirli hissəsində ananın təsəlliverici səsi eşidilir. Bu, uşaqılığa xas olan qayğı və sevgi dolu bir atmosfer yaradır. Ananın "gecə uzun, yat" sözləri ilə təsəllisi, uşaqılığın hələ qorunduğunu göstərir. Ana obrazı burada vətənə, doğma torpağa da simvolik şəkildə bağlıdır. Şair, beləliklə oxucuya həm keçmişin həsrətini, həm də gələcəyin ümidini çatdırır.

Qorxub oyansam, Anam yanımda.

Mehriban əlləri Yanan başımda.

— Niyə ağlayırsan, Təkcəm, gözüm?

Gecə uzundur, yat, Gözlərini yum.

Dincəl, sənə Laylalar deyim.

Səhər səni öpüb Oyadaram.

Bax, pəncərənə Hilal qonubdu.

Başına əyilib Sual vermək istəyir.

Sənin kirpiklərinə Qızıl səpmək üçün,

Hilal haləsində Oynar ulduzlar.

Deyir sanki Mən sənin bəxtinəm (2, s.164-165).

Erkin Vahidovun "Sən üçün, mən üçün..." adlı bu misralar, şairin xalqına və gələcək nəsillərə olan böyük sevgisini və insanlıq üçün duyduğu qayğını əks etdirir. Sətirlərində o dövrdə cəbhədə - II Dünya Müharibəsində həyatını təhlükə altında qoyaraq döyüşən insanların vətənpərvərliyi, cəsarəti və fədakarlığı yüksək qiymətləndirilir. Eyni zamanda, həmin dövrün övladlarının atalarına olan həsrətini təsirli şəkildə ifadə edir və müharibənin gətirdiyi itkiləri, kədəri uşaqların gözü ilə əks etdirir.

“Ata can!” Mən sizin üçün çox darıxdım.

Hər iki gözüm qədər darıxdım.

Gələcəksiniz, sabahmı, ya bu günmü,

Anam belə dedi, Düzdürmü bu, söyləyin?!

Ata, O gün sizi yuxumda gördüm.

Ağ atla gəldiniz, Su istədiniz.

Mən bunu anama danışdım.

“Atan gələcək,” – dedi, Düzdürmü bu? (2, s.169)

Əsərdə əsas motivlərdən biri də insanlığın dinc yaşamaq arzusu, azadlıq, ədalət və ümumbəşəri dəyərlərdir. Şair oxucularına bildirir ki, əsgərlər tək-cə özləri üçün

deyil, gələcək nəsillər, bütün yer üzündəki insanlar üçün döyüşürlər. Beləliklə, müharibə acısını yaşayan nəsil, uşaqların sakit və təhlükəsiz dünyada böyüməsini istəyir. Poemanın əsas hissələrində şair insanlığın ən qiymətli dəyərinin azadlıq olduğuna vurğu edir. "Ellarning erk degan sof tilagi deb" ("Elin azadlıq deyilən saf diləyi var") misralarında şair insanın azadlıq uğrunda necə bir amal ilə mübarizə apardığını vurğulayır. Bu düşüncələr, şairin xalqına və millətinə olan dərin sevgisindən qaynaqlanır.

*Uzaq sahillərdə, Üfüqdən o yana
Ölüm saçır Düşmən qaratoyları.
Ölüm saçır Xalqa amansız.
Şəhər və kəndləri Yandırır alov.
O uzaq diyarda Qan içində indi
Atan həyat üçün Döyüşür.
Xalqların azadlıq adlı Saf arzusu üçün,
Dünyanın parlaq Gələcəyi üçün,
Fəlakət yaymasın deyə Dünyaya qatillər,
Atan uzaq diyarda Döyüşür.
Sənin üçün, mənim üçün yox, Yalnız özü üçün də yox,
Yalnız özbək və ya Rus üçün də yox,
Bütün Yer üzü – oradakı Bütün nəsillər üçün,
Dünyada ən müqəddəs İnam üçün (2, s.165-166)*

Erkin Vahidovun bu poeması həm də xalqlar arasında həmrəylik mesajı verir. O, yalnız öz milləti üçün deyil, bütün dünya üçün arzuladığı sülh və xoşbəxtlik duyğularını ifadə edir. Şairin "Butun Yer üzü övladlar üçündür" ifadəsi bütün dünyadakı insanların, gələcək nəsillərin rifahına yönəlmişdir. Bu, onu göstərir ki, əsər

sırf milli hüdudlarla məhdudlaşmır, daha geniş bir kontekstdə bəşəri dəyərləri özündə birləşdirir.

“Dədəcan” – “Atacan”! Poemanın baş qəhrəmanı məktəb yaşında bir uşaqdır. O, məktəbə yeni başladığı vaxtlarda atasının – dədəcanının cəbhədən yazdığı məktubları gözləyir və onun sağ-salamat dönəcəyini ümid edir. Uşaq sevinc və ümid dolu məktub alır; atası cəbhədə xəsarət alsa da, sağdır və sağalır. Lakin uşağın ətrafında olan dostları, tanışları müxtəlif fəlakətlərlə üzləşir, onların ailə üzvləri ya müharibədən geri dönməyib, ya da sağ qayıtdıqda ağır yaralanıb. Bu hadisələr, uşağın müharibəyə qarşı fərqli, daha dərin bir münasibət göstərməsinə səbəb olur.

Müharibənin təsiri və uşaq psixologiyasına müəllifin münasibətinə gəldikdə isə, o, uşaq təfəkküründə müharibənin yaratdığı zərbələri ustalıqla əks etdirir, daha sonra uşağın dili ilə atasına olan dərin həsrətini, həyəcan və narahatlığını ifadə edir. Uşaqların müharibədən atasının qayıtması üçün dua etməsi, məktublarını oxuyarkən sevinməsi, müharibənin gətirdiyi itkini hələ də tam anlamasa da, onun acısını yaşaması təsirli şəkildə əks olunub. Uşaq atasına məktub yazarkən, atasının cəbhədən sağ-salamat dönəcəyini ümid edir, digər tərəfdən isə dostlarının ailə üzvlərinin ya yaralı, ya da cəsur şəhidlər kimi dönməsi uşağı qorxu və narahatlığa salır.

*Hicran gecələri çox uzundur,
Ayrılıq yolları uzaq, sonsuz.
Hər gün yüz dəfə küçəyə çıxıram,
Gözlərim axtarır, Gələcəkmə məktub?
Sübh açılanda da, Gün batanda da,
Hətta gecələr dözə bilmirəm,
Qapıya baxıram, Kədər çəkirəm.
İntizarla gözləyirəm, Gələcəkmə məktub?
Mən haradan bilərdim, Mənim körpə məktubum*

*Bekət-bekət yol gedərmiş. O tərəfdən,
Elə həmin gedilən yerdən Qara xəbər gələcəkmiş.
Qaş, gözlərin atan kimidir,
Bunu bilənlər həmişə deyər.
Həmişə deyərlər bunu bilənlər.
Sonra köks ötürüb əlavə edərlər:
Ömrün bənzəməsin ona, inşallah.
Atamın tutduğu məşəli tutub,
Mən də həmin yolla gedirəm.
Kaş ki, Atam kimi yaşayıb,
Son ana qədər Ona bənzəsəm (2, s.170-171).*

Lirik “mən”, atasının ona öyrətdiyi "Adam balası ol" sözlərini xatırladır. Bu ifadə, insanın yalnız bir ata övladı olmaqla kifayətlənməməsi, həm də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq insanlığa xidmət etməsi gərəkdiyini vurğulayır. Atası, onun üçün bir “mərdlik, kişilik məktəbi” olmuşdur. Bu, övladın yalnız atadan aldığı irsin deyil, həm də onun dəyərlərinin davam etdirilməsi zərurətini bildirir.

*Babaların hikməti Həyata işıqlı yoldur.
"Atanın övladı olma, İnsan övladı ol," – deyər.
Bu sözü mənə ilk dəfə Atam öyrətmişdi.
Mən atamın övladıyam, O isə insan idi.
Qırx birinci illərin Dəhşəti göz önündə,
Uşaq idim, atamı Yola saldığım yadımdadır (2, s.171).*

Şair, atası haqqında bəhs edərkən, onun cəsarətini, fədakarlığını və Vətən uğrunda apardığı mübarizəni təsvir edir. “Mən atam basıb keçən Qanlı yolu

ötmərəm” misrası, şairin atası tərəfindən seçilmiş çətin, qanlı yollardan keçməmək istədiyini göstərir. Bu, gələcək nəsillərin Vətən uğrunda mübarizə aparmasının və qurban verməsinin vacibliyini ifadə edir.

O, çoxlarının xoşbəxtliyi üçün Güclü döyüşə girərdi.

Anam başımı sığallayıb, “Oxşa, atan kimi ol,” dedi.

Mənim mərdlik məktəbim Cəsur atam idi.

Mən atamın övladıyam, O isə böyük bir insan idi.

Mən atamın keçdiyi Qanlı yolu keçməyəm.

Amma onun şanlı həyatını Bir ömür unutmaram.

Ana-Vətənin bağına Qalxan olan atamın,

Çoxlarının xoşbəxtliyi yolunda Qurban olmuş atamın –

Onun əziz adını qəlbimdə Vicdanım kimi qorudum (2, s.171).

Poema, həmçinin müharibə sonrası yaşanan dərd və itkiləri də təsvir edir. "Bu yerdə yatıbdı fədailər" misrası ilə Erkin Vahidov, müharibədə həlak olanların xatirəsini yad edir.

Onun ölməz ruhunu Sevindirməkdir məqsədim.

Ömrümü fəda edim O can verdiyi Vətənə.

El məndən razı qalsın (2, s.171-171).

- deyərək, təbiətə və yerin dərdinə diqqət çəkir. Bu, insanın müharibədən aldığı ziyanı, həm də Yer ana ilə olan əlaqəsini göstərir.

Niyə əyilməsin Adam gedər adam,

Dirəyə güclü gəlir yıxılan dirək.

Bu qayğılı dünya, Çox zəhmətli aləm

*Bizim çiyinlərimizdə qaldı ki, dostum!
Onu boranlardan, Günəşli yollardan
Nurlu gələcəyə aparacağıq. Biz onu almışıq
Müqəddəs əllərdən, Müqəddəs ellərə çatdıracağıq.
Nəsillər üçün də Mübarək olacaq əlbəttə
Yer üzündə tökülən göz yaşı, qan və tər.
Sonsuz genişlikdə Dolanacaq əbədi
Böyük ürək şəklindəki Yer...
(2, s.176)*

Erkin Vahidovun "Nida" poeması bütün dünyaya hər zamanını mesajıdır, yaşadığı –yazdığı XX əsr insanlarına bir çağırıdır; gənclərə Vətən uğrunda mübarizənin və özlərini insan kimi yetişdirmənin vacibliyini anladır.

Azərbaycan ədəbiyyatında II Dünya Müharibəsinin ağır yaraları ataları müharibədən dönməyən oğulların yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Xalq şairi Nəbi Xəzri, Davud Nəsim və başqa bu kimi məçhur şairlərin əsərlərindən nümunə gətirə bilərik. Ata həsrətli şeirləri ilə poeziyamıza gələn Davud Nəsim "Ata laylası" şeirində yazır:

*Bilməyənlər qoy bilsin...
...Qoy hamıya deyilsin.
Ata dəlisiyəm mən,
Ata vurğunuyam mən.
Bu dərddən Davud xəstə,
Eşitsin, bilsin hamı.
Mən ölsəm, qəbrim üstə,
Salın yada laylamı:
Çalın mənim mahnımı,*

Çalın ata laylamı. (5)

“Ata” poemasında yazır:

*Uşaqlıq kədəri itmir dünyada,
Bir vaxt bu sözləri kimsə deyibmiş.
İndi mən görürəm, Sənə yox, ata,
O güllə - o yara mənə dəyibmiş (5).*

Erkin Vahidovun yaşadığı ağrı, sızıltı, kədər, həsrət, göz yaşı, hıçqırıq Davud Nəsim poeziyasında da eyni yaşantıdır. Bu mövzu ayrıca bir tədqiqat olduğu üçün burada daha geniş yer ayırmırıq. Amma onu demək, yazmaq istəyirəm ki, dərddin adı birdir, onun özgə halı yoxdur.

Bu poema, müharibənin acı gerçəkliklərini, fədakarlığı və vətənə olan sevginin əhəmiyyətini mükəmməl bir şəkildə əks etdirir.

Ədəbiyyat:

1. Vahidov, Erkin. Söz lətifəti // Özbəkçədən Azərbaycanca dilinə uyğunlaşdıran, elmi redaktor və ön söz müəllifi: Almaz Ülvi Binnətova, redaktor Şəhla Məcidova. – Bakı, Elm və Təhsil, 2024, 166 s.

2. Воҳидов, Эркин. 2000. Сайланма // Биринчи жилд. Ишқ савдоси (Сўзбоши муаллифи: Иброҳим Ғафуров). – Тошкент, «Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 243 бет. (pdf. www.ziyouz.com kutubxonasi)

3. Ülvi (Binnətova), Almaz. Əlişir Nəvainin əsri və nəsi (elmi-filoloji və dini-təsəvvüf əsərləri (monoqrafiya) / elmi redaktor və ön söz müəllifləri: ak.İsa Həbibbəyli və ak.Şöhrət Siracəddinov, məsul katib Şəhla Məcidova – Bakı, “Elm və Təhsil”, 2023, s. 53-68 (582 s);

4. Навоий, Алишер. Мухокамат ул-луғатайн // Тўла асарлар тўплами, 10 жилдлик, 10-жилд. – Тошкент, Ёафур Ёулом номидаги НМИУ,2011. – бет.692; (511-537 бет.); Nəvai, Əlişir. “Mühakimətul-lüğəteyn” (risalə) / Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran, ön söz və qeydlərin müəllifi Kamil Vəli Nərimanoğlu. – Bakı, “Yurd”, 1999. – 64 s.

5. Nəşib, Davud. Ata laylası (şeyrlər və poemaları) / İki cildlik. – Bakı, “Qızıl Şərq”, 2013.

6. Норматов, Умарали. Кўнгилларга кўчган шеърият. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006, 26-б.

7. Рахимджанов, Норматали. Жанр поэми в узбекской литературе. Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006, 26-б.

ERKIN VAHIDOV'S POEM “NIDA”:

LONGING FOR THE FATHER AND LOVE OF THE COUNTRY

Atilla SULEYMANLI

Abstract: Erkin Vahidov entered Uzbek poetry in the 1970s, gifting his people with unforgettable poetic works by drawing from both classical and modern traditions. His poem “Nida” is dedicated to the memory of his father, who participated in World War II and never returned, and it expresses the poet's profound inner emotional turmoil. In this work, Vahidov remembers his father in a lyrical-autobiographical style, conveying to readers his emotions filled with sorrow, longing, and suffering. At the center of “Nida” is a lyrical protagonist surrounded by the weight of the loss he came to understand as he matured, along with his yearning for his father. The poem portrays childhood memories, the suffering endured during the war, and a kind of lament for the losses experienced by the people. It also masterfully explores the child's need for his father's care and the deep spiritual layers of the father-son relationship. In the work, Erkin Vahidov presents the image of his father not only as a biological being but also as a representation of the people's history, cultural values, and national memory.

Freedom, peace, and universal values, which are common ideals of humanity, emerge strongly in Erkin Vahidov's poetry. The sacrifices and suffering of people during the war for future generations form one of the main messages of the work. In the poet's view, war is not only a personal sorrow but also a collective suffering for society as a whole. He conveys to his people and the entire world humanity's desire for peace and happiness. "Nida" with its profound philosophical content and humanistic ideals, stands out in Uzbek literature. The poem depicts the severe impact of war and the love for father and homeland from the perspective of a child who lost his father during the wartime. Through the child's voice, it also reflects the father's advice to "be a good person," emphasizing the importance of human duty and responsibility to one's homeland. With this work, the poet aims to teach young people the importance of patriotism and the struggle for humanity.

Key words: *Erkin Vahidov, "Nida" poem, reflection of the Second World War in poetry, longing for the homeland, love for the homeland, Uzbek literature*

**ERKIN VOHIDOVNING "NIDO" SHE'RI: OTA SOG'INCHI
VA VATAN SEVGISI
Atilla SULEYMANLI**

Annotatsiya: Erkin Vohidov XX asrning 70-yillarida o'zbek she'riyatiga kirib kelib, klassik va zamonaviy an'analardan foydalangan holda xalqiga unutilmas poetik asarlar taqdim etdi. Uning "Nido" poemasini Ikkinchi Jahon urushida ishtirok etib, qaytib kelmagan otasining xotirasiga bag'ishlagan va shoirning ichki dunyosining chuqur hissiy to'liqlinlarini ifodalaydi. Vohidov bu asarida lirik-avtobiografik usulda otasining xotirasini yod etib, qayg'u, sog'inch va izzat to'la tuyg'ularini

o'quvchilarga etkazadi. "Nido" poemasiining markazidagi lirik qahramon, otasiga nisbatan his qilgan sog'inchi va ulg'aygan sari angelayotgan yo'qotishning og'irligi bilan o'ralgan. Poemada bolalik xotiralari, urush paytida tortilgan iztiroblar va xalqning yo'qotganlariga nisbatan bir qichqiriq sifatida tasvirlanadi. Asarda shuningdek, bolaning otasining g'amxo'rligiga ehtiyoji, ota-o'g'il munosabatlarining chuqur ma'naviy qatlamlari mohirlik bilan ishlangan. Vohidov asarda ota obrazini faqat biologik mavjudot sifatida emas, balki xalqning tarixi, madaniy qadriyatlari va milliy xotira sifatida tasvirlaydi.

Erkin Vohidov she'riyatida ozodlik, tinchlik va umumbashariy qadriyatlar kabi bashariyatning umumiy orzulari asosiy o'rinda turadi. Urush paytida insonlarning kelajak avlodlar uchun tortgan azoblari va fidokorliklari asarning asosiy xabarlaridan birini tashkil qiladi. Shoirning fikriga ko'ra, urush faqat shaxsiy qayg'u emas, balki butun jamiyatning jamoaviy iztirobidir. U xalqiga va butun dunyoga insoniyatning tinchlik va baxt istaklarini yetkazadi. Vohidovning "Nido" poemasida o'zbek adabiyotida chuqur falsafiy mazmuni va gumanistik ideallari bilan ajralib turadi. Urush davrida otasini yo'qotgan bolaning ko'zi bilan urushning og'ir zarbalari, shu bilan birga ota va vatanni sevishni tasvirlaydi. Asarda shuningdek bolaning tilida otasining "inson bolasiga aylan" nasihati, insoniyat va vatan oldidagi burchini ta'kidlaydigan bir nuqta sifatida aks etadi. Shoirning ushbu asari yoshlarga vatanparvarlik va insoniyat yo'lida kurashning ahamiyatini tushuntirmoqchi bo'ladi.

Kalit so'zlar: *Erkin Vohidov, "Nida" she'ri, Ikkinchi jahon urushining she'riyatdagi aksi, Vatan sog'inchi, Vatanga muhabbat, o'zbek adabiyoti.*